

UNIVERZITET U BEOGRADU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

Integrirani Doertijev pojačavač snage
u 130 nm BiCMOS procesu

Master rad

Mentor:

Dr Dušan Grujić, docent

Kandidat:

Danilo Đokić, 2020/3176

Beograd, Septembar 2021.

Sadržaj

1	Uvod	2
1.1	Pregled literature	3
2	Integrirani pojačavači snage	4
2.1	Mere efikasnosti pojačavača snage	4
2.2	Linearnost	5
2.2.1	Kompresija pojačanja	5
2.2.2	Amplitudski modulirana izobličenja	6
2.2.3	Harmonijska izobličenja	6
2.3	Pojačavač sa zajedničkim sorsom	7
2.4	Klase pojačavača	7
2.5	Pojačavač snage u klasi A	8
2.6	Pojačavač snage u klasi C	9
2.6.1	Pregled	10
3	Integrirane komponente	11
3.1	RF MOS tranzistor	12
3.2	RF MOS tranzistor sa debelim oksidom	13
4	Doertijev pojačavač snage	13
4.1	Princip modulacije impedanse	15
4.2	Efikasnost Doertijevog pojačavača	17
4.3	Pasivni invertor impedanse	19
4.4	Pasivni razdelnik faze	19
4.4.1	RC-CR most	20
5	Rezultati	21
5.1	Generalni postupak projektovanja	21
5.2	Primer postupka projektovanja	22

5.3	Simulacije	22
5.4	Lejaut	23
6	Zaključak	23

Spisak slika

1	Doertijev pojačavač u hibridnoj tehnici vodova proizvođača Ampleon za UHF opseg učestanosti	2
2	Uz bilans snaga i linearnost pojačavača.	4
3	Kompresija pojačanja, mera $P_{1dB,out}$	5
4	Uz AM–AM i AM–PM izobličenja	6
5	Pojačavač sa zajedničkim sorsom.	7
6	Uz klase pojačavača snage.	8
7	Optimalna radna prava i gubici na tranzistoru	8
8	Efikasnost pojačavača u klasi A u zavisnosti od normalizovane amplitude izlaznog napona	9
9	Karakteristike jediničnog tranzistora	9
10	Koeficijent harmonijskih izobličenja kod pojačavača u klasi C	11
11	Karakteristike jediničnog tranzistora	12
12	Karakteristike jediničnog tranzistora sa debljim oksidom	13
13	Princip Doertijevog pojačavača snage	13
14	Relevantne putanje signala u Doertijevom pojačavaču	14
15	Uz uvođenje modulacije impedanse.	15
16	Amplitude struja i napona u Doertijevom pojačavaču	16
17	Efikasnost Doertijevog pojačavača za različite vrednosti parametra k	18
18	Reaktivne Π mreže.	19
19	Rezultati simulacije s -parametara invertora impedanse	20
20	RC – CR most.	20
21	Projektovani pojačavač snage	23

22	Rezultati simulacije, schematic	24
23	Lejaut projektovanog pojačavača.	24
24	Rezultati simulacije, extracted	25

Spisak tabela

1	Približni odnosi vršne i srednje snage za neke tipove modernih modulacija	2
2	Poređenje klasa pojačavača snage	11

Apstrakt

U radu prezentovana je opšta metodologija za projektovanje Doertijevog pojačavača u integrisanim tehnologijama. U uvodu se daje motivacija za projektovanje efikasnih pojačavača snage u integrisanoj tehnologiji kao i pregled literature. U drugom poglavlju date su osnovne karakteristike i specifičnosti integrisanih pojačavača snage. Opisane su metrike linearnosti i efikasnosti. Takođe je opisana topologija pojačavača sa zajedničkim sorsom kao i podela pojačavača po klasama. Izvedene su opšte karakteristike pojačavača u klasama A i C, a dat je uporedni pregled. U trećem poglavlju opisane su dostupne integrisane komponente u korišćenoj tehnologiji. U četvrtom poglavlju uvedena su teorijska zasnivanja Doertijevog pojačavača, uključujući i princip modulacije impedanse. Dat je opšti analitički rezultat za jednu familiju Doertijevih pojačavača koja je definisana. Opisani su upotrebljeni pasivni invertor impedanse i pasivni fazni razdelnik. U petom poglavlju dati su rezultati simuliranog pojačavača.

This work is licensed under a Creative Commons “Attribution-ShareAlike 4.0 International” license.

1 Uvod

Savremeni bežični komunikacioni sistemi utemeljeni su na tehnikama modulacija koje zahtevaju veliki odnos vršne i srednje snage predajnog signala [1]. Pod odnosom vršne i srednje snage (eng. *Peak to Average Power Ratio*) kontinualnog signala $x(t)$ podrazumeva se mera definisana izrazom

$$\text{PAPR} = 10 \log_{10} \frac{x_{\max}^2}{\langle x \rangle^2}. \quad (1)$$

Tako definisan, PAPR je funkcija odabrane modulacione šeme kao i filtra za oblikovanje spektra izlaznog signala. U literaturi [2] su poznati idealni teorijski rezultati za parametar PAPR modulacija prikazani u tabeli 1

Modulacija	PAR
QPSK	1,8 dB
64QAM	3,7 dB
OFDM	12 dB

Tabela 1: Približni odnosi vršne i srednje snage za neke tipove modernih modulacija

Klasični RF pojačavači snage ispoljavaju efikasnost koja je srazmerna kvadratu amplitude ulaznog signala. Pa tako je u slučaju kada je $\text{PAPR} = 10$ dB srednja efikasnost i do svega 1%. Ovaj osnovni nedostatak klasičnih pojačavača snage je naročit problem budući da je pojačavač snage najčešće i najveći potrošač u celokupnom sistemu, što dovodi do niske efikasnosti celog sistema. Kod sistema velike predajne snage to dovodi do potrebe za odvođenjem značajne količine toplote i složenijih sistema hlađenja. Odavde potiče potreba za projektovanjem topologija

Slika 1: Doertijev pojačavač u hibridnoj tehnici vodova proizvođača Ampleon za UHF opseg učestanosti

pojačavača koji obezbeđuju dobru efikasnost u širokom opsegu izlaznih snaga.

Pored velike efikasnosti, zbog sve strožih projektnih zahteva, potrebno je da pojačavač snage ima i veliku linearnost radi umanjena grešaka u prenosu digitalnog modulisanog signala. U dizajnu pojačavača snage javlja se kompromis između linearnosti i efikasnosti, tako da je potrebno kombinovanjem različitih vrsta pojačavača ostvariti povećanu efikasnost bez značajne degradacije linearnosti. Jedna od pojačavačkih topologija koja omogućuje ovakvu kombinaciju je Doertijev pojačavač snage [3]. Doertijev pojačavač snage u primeni je od doba cevne tehnike, a u modernije vreme Doertijevi pojačavači u hibridnoj tehnici vodova pretežno se koriste za pojačanje signala nižih mikrotalasnih učestanosti u baznim stanicama mobilne telefonije. Na slici 1 prikazana je fotografija jednog takvog pojačavača.

U ovom master radu, pažnja će biti posvećena opštoj metodologiji projektovanja Doertijevog pojačavača, a za primer projektovanja odabran je CBRS (eng. *Citizens Broadband Radio Service*) opseg od 3550 MHz do 3700 MHz.

1.1 Pregled literature

U izvornoj literaturi [3] opisana je arhitektura pojačavača sa povećanom efikasnošću primenom koncepta modulacije impedanse koju „vidi“ glavni pojačavač pomoću invertora impedanse. U klasičnim mikrotalasnim tehnologijama, gde su dostupne kvalitetne pasivne mreže, Doertijev pojačavač se najčešće realizuje u hibridnoj tehnici vodova [4]. Budući da su na nižim mikrotalasnim učestanostima vodovi veoma dugački u odnosu na dimenzije čipa, realizacija invertora impedanse na čipu se izvodi komponentama sa koncentrisanim parametrima. Kako su karakteristike integrisanih pasivnih komponenti relativno loše, Doertijevi pojačavači u CMOS tehnologijama su se tek skoro pojavili u literaturi [5]. Prvi objavljeni rezultat za DOHERTYijev pojačavač u CMOS tehnologiji realizuje pojačavač iz [5] za centralnu učestanost 2,4 GHz projektovan u 0,18 μm CMOS tehnologiji. Najveću efikasnost u literaturi od $\text{PAE} = 31\%$ (pri *backoff* od 6 dB) ostvaruje pojačavač iz [6] realizovan u 25 nm CMOS SoI tehnologiji gde se izvodi i analogna predistorzija. Dodatna poboljšanja efikasnosti pojačavača mogu se ostvariti i adaptivnom polarizacijom [7, 8].

Tehnološka ograničenja integrisanih kola podrazumevaju velike tolerancije parametara komponenti, što se može rešiti tehnikama trimovanja otpornosti i kapacitivnost pomoću paralelnih MOS tranzistora, što je iskorišćeno za podešavanje karakteristike razdelnika faze realizovanog sa $RC-CR$ mostom [9]. Da bi se delimično izbegao ovaj problem može se pribeci i realizaciji

nekim pasivnih mreža kao što su izlazne mreže za prilagođenje i ulazna mreža za kašnjenje van samog čipa, ili u istom pakovanju (npr. LTCC) ili van pakovanja na štampanoj ploči [7, 10]. Dodatno primenom digitalno podešivih banki kondenzatora mogu se precizno podešavati potrebne kapacitivnosti u rezonantnim strukturama i nakon fabrikacije [9]. U radu [11] primenjen je i kvadrturni sprežnjak sa raspodeljenim parametrima i predstavljena je metodologija za minimizaciju AM–PM izobličenja potiranjem izobličenja glavnog i pomoćnog pojačavača.

2 Integrisani pojačavači snage

2.1 Mere efikasnosti pojačavača snage

Na slici 2a ilustrovan je bilans snaga u RF pojačavaču. P_{DC} je snaga koju pojačavaču predaje jednosmerni izvor za napajanje, dok su P_{IN} i P_{OUT} srednje snage koje se dovode na ulaz i odvođe sa izlaza pojačavača respektivno. Praktično su od značaja, nekoliko različitih definicija efikasnosti, i to

- ukupna efikasnost (eng. *overall efficiency*) – određena odnosom izlazne snage i ukupne ulazne snage, $\eta = \frac{P_{OUT}}{P_{DC} + P_{IN}}$;
- efikasnost drejna (eng. *drain efficiency*) – određena odnosom izlazne snage i snage koju predaje izvor za napajanje, $\eta_D = \frac{P_{OUT}}{P_{DC}}$, i
- efikasnost dodate snage (eng. *power added efficiency*) – određuje efikasnost konverzije snage jednosmernog izvora u izlaznu snagu, $\eta_{PAE} = \frac{P_{OUT} - P_{IN}}{P_{DC}}$

(a) Bilans snaga u RF pojačavaču

(b) Uz nelinearnost nagonskog pojačavača

Slika 2: Uz bilans snaga i linearnost pojačavača.

2.2 Linearnost

2.2.1 Kompresija pojačanja

U opštem slučaju, naponska prenosna karakteristika pojačavača je nelinearna, a može se aproksimirati polinomom

$$v_o = a_0 + a_1 v_i + a_2 v_i^2 + a_3 v_i^3 + \dots \quad (2)$$

Nelinearnost karakteristike dovodi do izobličenja izlaznog signala. Zamenom prostoperiodičnog pobudnog napona $v_i = V_0 \cos(\omega_0 t)$ u datu karakteristiku ima se

$$\begin{aligned} v_o &= a_0 + a_1 V_0 \cos(\omega_0 t) + a_2 (V_0 \cos(\omega_0 t))^2 + a_3 (V_0 \cos(\omega_0 t))^3 \\ &= \underbrace{\left(a_0 + \frac{1}{2} a_2 V_0^2 \right)}_{\text{DC komponenta}} + \underbrace{\left(a_1 V_0 + \frac{3}{4} a_3 V_0^3 \right)}_{\text{Osnovni harmonik}} \cos(\omega_0) + \underbrace{\left(\frac{1}{2} a_2 V_0^2 \right)}_{\text{Drugi harmonik}} \cos(2\omega_0) + \dots \end{aligned} \quad (3)$$

Na osnovu dobijenog rezultata se vidi da se prostoperiodičnom pobudom nelinearnog pojačavača dobija odziv na učesnostima koje su celobrojni umnošci pobudne učestanosti. Naročito, naponsko pojačanje osnovne učestanosti dato je izrazom

$$G_v = \frac{v_o^{(\omega_0)}}{v_i^{(\omega_0)}} = a_1 + \frac{3}{4} a_3 V_0^2. \quad (4)$$

Imajući u vidu da je u praksi najčešće $a_3 < 0$ to pojačanje opada sa porastom amplitude pobudnog napona, što se naziva kompresijom pojačanja. Amplituda ulaznog signala za koju

Slika 3: Kompresija pojačanja, mera $P_{1\text{dB},\text{out}}$

naponsko pojačanje opadne za 1 dB je

$$V_{0,1dB} \approx \frac{1}{3} \sqrt{\frac{4}{3} \left| \frac{a_1}{a_3} \right|}. \quad (5)$$

Izlazna snaga pri kojoj nastupa to slabljenje pojačanja naziva se tačkom 1-dB kompresije snage, što je ilustrovano na slici 3.

2.2.2 Amplitudski modulirana izobličenja

Izobličenja amplitude i faze mogu biti zavisna od amplitude ulaznog signala, kao na slici 4. Izobličenja amplitude praktično su karakterisana opisano merom $P_{1dB,out}$ dok je promena faze poseban fenomen. Naročito u sistemima koji su sastavljeni iz više podsistema koji nisu projektovani na isti ili sličan način može doći do pojave ovakvih izobličenja. U ovom radu, ne uvodi se kvalitativna metrika za ovo izobličenje, ali se naglašava zbog važnosti iste prirode podsistema celog pojačavača.

Slika 4: Uz AM-AM i AM-PM izobličenja

2.2.3 Harmonijska izobličenja

Metrika koja daje odnos snage signala prvog harmonika i ukupne snage signala jeste koeficijent ukupnih harmonijskih izobličenja. Za signal $x(t)$ definiše se kao odnos razlike kvadrata efektivne vrednosti signala i efektivne vrednosti njegovog prvog harmonika, i njegove efektivne vrednosti kao:

$$THD = \frac{\sqrt{X_{ef}^2 - X_{1,ef}^2}}{X_{ef}}. \quad (6)$$

Ekvivalentno, to je mera udela snage signala svih harmonika osim fundamenta u signalu kao

$$\text{THD} = \sqrt{\frac{P - P_1}{P}}. \quad (7)$$

Budući da ovako definisan koeficijent ima fizički smisao u udelu snage, ograničen je u opsegu $0 \leq \text{THD} \leq 1$.

2.3 Pojačavač sa zajedničkim sorsom

Slika 5: Pojačavač sa zajedničkim sorsom.

Jedna od najčešće korišćenih topologija MOS pojačavača snage je pojačavač sa zajedničkim sorsom sa induktivnim opterećenjem čija je principna šema prikazana na slici 5.

Na osnovu topologije je $V_{DSQ} = V_{DD}$ a polarizacioni napon V_{GG} na osnovu karakteristike tranzistora dominantno određuje struju drena u zasićenju I_{DQ} . Radna tačka se načelno treba kretati isključivo u prvom kvadrantu, ograničena uslovima rada tranzistora u zasićenju, $i_D > 0$ i $v_{DS} > v_{GS} - V_T$. Odabirom struje polarizacije I_{DQ} postavlja se položaj mirne radne tačke, čime se polazeći od iste topologije mogu projektovati pojačavači u različitim klasama.

2.4 Klase pojačavača

Klase pojačavača razdvajaju se na osnovu faznog ugla, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, tokom koga pojačavački tranzistor provodi. Neka je pojačavač pobuđen prostoperiodičnim naponom $v_{IN} = V_0 \cos(\omega_0 t)$. Na slici 6 ilustrovane su kvalitativne razlike u struji drena u zavisnosti od vrednosti polarizacionog napona V_{GG} . Za $V_{GG} > V_T$ je $I_{DQ} > 0$ tako da je ugao provođenja $\theta > \pi$. Tada se

Slika 6: Uz klase pojačavača snage.

za pojačavač kaže da je polarisan za rad u klasi AB ili, granično kada se tranzistor uopšte ne isključuje, za rad u klasi A. Inače, za $V_{GG} < V_T$ je ugao provođenja $\theta < \pi$, kada se kaže da je tranzistor polarisan za rad u klasi C.

2.5 Pojačavač snage u klasi A

Slika 7: Optimalna radna prava i gubici na tranzistoru

Kod pojačavača snage u klasi A ugao provođenja je $\theta = 2\pi$. U mirnoj radnoj tački, napon drejna je V_{DD} a struja je I_{DQ} . Maksimalna amplituda napona tako da je on neizobličen je stoga V_{DD} a maksimalna amplituda neizobličene struje je I_{DQ} . Budući da je srednja snaga koju pojačavač predaje prijemniku srazmerna proizvodu amplituda napona i struje (pod pretpostavkom da su u fazi) to je optimalno da i amplituda napona i amplituda struje budu maksimalni mogući. Ta situacija nastupa kada je radna prava postavljena kao na slici 7. Takođe, na istoj slici predstavljena je zavisnost trenutne snage gubitaka na tranzistoru od napona. Nagib radne prave predstavlja dinamičku provodnost, odnosno, određuje otpornost prijemnika priključenog na izlazu pojačavača. Optimalna otpornost prijemnika na osnovu takve diskusije treba da bude

$$R_{L,opt} = \frac{V_{DD}}{I_{DQ}} \quad (8)$$

Ipak, usled parazitnih efekata tranzistora, a dodatno zbog postojanja triodne oblasti rada MOS tranzistora, ovaj rezultat predstavlja samo osnovnu procenu. Za tačniji rezultat postoje tehnike poput merenja ili simulacije izlazne snage sa promenljivim opterećenjem (eng. *load-*

pull).

Prilikom rada pojačavača u klasi A svi naponi i struje su prostoperiodični. Amplituda napona na izlazu se može normalizovati kao $V_{\text{out,m}} = kV_{\text{DD}}$ za $0 \leq k \leq 1$. Srednja snaga koju predaje izvor za napajanje je $P_{\text{DD}} = I_{\text{DQ}}V_{\text{DD}}$ dok je srednja snaga prijemnika $P_{\text{L}} = \frac{V_{\text{out,m}}^2}{2R_{\text{L}}} = k^2 \frac{V_{\text{DD}}^2}{R_{\text{L}}}$. Odavde je efikasnost drejna pojačavača

$$\eta_{\text{D}} = \frac{P_{\text{L}}}{P_{\text{DD}}} = \frac{k^2}{2}, \quad (9)$$

zavisna isključivo od amplitude izlaznog napona a u najboljem slučaju iznosi 50%, kao što je prikazano na slici 8.

Slika 8: Efikasnost pojačavača u klasi A u zavisnosti od normalizovane amplitude izlaznog napona

2.6 Pojačavač snage u klasi C

(a) Oblik razmatrane struje, primer za $\theta = \pi/2$ (b) Efikasnost pojačavača u klasi C u zavisnosti od ugla provođenja.

Slika 9: Karakteristike jediničnog tranzistora

Osnovni nedostatak, odnosno uzrok loše efikasnosti za malu amplitudu ulaznog signala, pojačavača u klasi A predstavlja delimično to što on ima veliku snagu koju troši u mirnoj radnoj tački. U klasi C pojačavač nalazi u zakočenju u mirnoj radnoj tački. Izlaz pojačavača u klasi C može se, za potrebe analize, aproksimirati kao na slici 9a. Oblik struje drejna se onda može zapisati na osnovnom periodu $T = \frac{2\pi}{\omega}$ kao $i_D = \begin{cases} I_0 \cos(\omega t) & , |\omega_0 t| < \frac{\theta}{2} \\ 0 & , \text{inače} \end{cases}$. Snaga koju onda ulaže napajanje jednaka je $P_{DD} = V_{DD} \langle i_D \rangle$ a snaga koju prima potrošač je $P_L = \frac{1}{2} V_m I_{m,1}$, gde je V_m amplituda napona osnovne učestanosti koja se može izraziti kao $V_m = R_L I_{m,1}$, gde je R_L otpornost prijemnika a $I_{m,1}$ amplituda prvog harmonika. Odavde se ima da je efikasnost $\eta_D = \frac{P_L}{P_{DD}}$, odnosno je $\eta_D = \frac{1}{2} \frac{V_m}{V_{DD}} \frac{I_{m,1}}{\langle i_D \rangle}$. Pod pretpostavkom da je izlazni napon maksimalne amplitude $V_m = V_{DD}$ dalje se imaju

$$\langle i_D \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} i_D d(\omega t) = \frac{I_0}{2} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad (10)$$

$$I_{m,1} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} i_D \cos(\omega_0 t) d(\omega t) = \frac{\theta + \sin(\theta)}{2\pi} I_0 \quad (11)$$

Odakle se nalazi izraz za efikasnost u obliku

$$\eta_D = \frac{\theta + \sin(\theta)}{4 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}. \quad (12)$$

Dobijeni rezultat nacrtan je na slici (9b) u opsegu od interesa. Takva struja drejna pokazuje značajna harmonijska izobličenja, polazeći od izraza (10) i (11), i zamenom u definiciju (6) ima se

$$\text{THD} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{4\pi - \sin(\theta) - \theta}{\pi}}. \quad (13)$$

Dobijeni rezultat za harmonijska izobličenja nacrtan je na slici 10

2.6.1 Pregled

Dat je pregled U tabeli 2 dat je pregled analiziranih klasa pojačavača snage i metrika za njihovu efikasnost i linearnost. Na osnovu rezultata predstavljenih u tabeli, jasno je da postoji kompromis između linearnosti i efikasnosti pojačavača. Pojačavač u klasi A ima izuzetnu linearnost ali lošu efikasnost, dok je kod pojačavača u klasi C visoka efikasnost dok je veoma

Slika 10: Koeficijent harmonijskih izobličenja kod pojačavača u klasi C

Klasa	Ugao provođenja	Efikasnost	Linearnost
A	$\theta = 2\pi$	$\eta_{D,\max} = 50\%$	THD = 0
AB	$\pi < \theta < 2\pi$	$50 < \eta_{D,\max} < 78,5\%$	THD < 85%
C	$\theta < \pi$	$75,5\% < \eta_{D,\max} < 100\%$	$85\% < \text{THD} < 100\%$

Tabela 2: Poređenje klasa pojačavača snage

loša linearnost. Odgovarajućom kombinacijom ovih ekstremnih slučajeva moguće je ostvariti poboljšanja i linearnosti i efikasnosti. Jedna topologija koja to postiže je upravo Doertijev pojačavač koji je tema ovoga rada.

3 Integrirane komponente

Pri dizajnu pojačavača snage u integriranim kolima susreću se različiti izazovi specifični za dizajn integriranih kola. Pre svega, kvalitet pasivnih komponenti je značajno lošiji u odnosu na diskretne ekvivalente. Pri nižim radnim učestanostima, koriste se isključivo kola sa koncentrisanim parametrima. Međutim, specifičnost projektovanja integriranih kola omogućava i postavljanje proizvoljne širine i dužine kanala MOS tranzistora što predstavlja prednost prilikom projektovanja.

Za najveću snagu koju tranzistor može da preda postoji optimalna površinska gustina zapreminske struje kanala. Optimalna gustina je u većini tehnologija integriranih kola skaliranih po konstantnom naponu približno ista i kreće se u opsegu $200 \frac{\mu\text{A}}{\mu\text{m}} < J_{\text{opt}} < 300 \frac{\mu\text{A}}{\mu\text{m}}$. Ova preporuka potiče pre svega zbog podešavanja presečne učestanosti tranzistora, međutim, ovde neće biti razmatrana.

3.1 RF MOS tranzistor

Na slici 11a prikazana je karakteristika tranzistora sa minimalnom dužinom kanala u razmatranoj tehnologiji ($L = 130$ nm, usvojeno minimalno, radi smanjenja parazitnih efekata) u spoju sa zajedničkim sorsom pri naponu $V_{DS} = 2,5$ V. Debljina oksida ovog tranzistora je $t_{ox} = 2,6$ nm. Na osnovu dobijenog rezultata može se ustanoviti linearnu zavisnost struje drejna od napona V_{GS} što ukazuje na rad tranzistora pri zasićenju brzine nosilaca [12]. U ovom slučaju

Slika 11: Karakteristike jediničnog tranzistora

karakteristika se (u režimu zasićenja) može opisati analitičkim izrazom

$$I_D(V_{GS}) = K_n W (V_{GS} - V_T). \quad (14)$$

Na osnovu dobijenog rezultata, mogu se proceniti vrednosti parametara kao $V_T \approx 0,45$ V i $K_n \approx 0,85 \frac{\text{mA}}{\mu\text{m V}}$.

Na slici 11c nacrtane su karakteristike tranzistora u izlaznoj ravni tranzistora. Na osnovu nacrtanog dijagrama može se proceniti parametar modulacije dužine kanala (EARLYijevog efekta) $\lambda_n \approx 0,2 \text{ V}^{-1}$

Važno je naglasiti da je zasićenje brzine nosilaca jedna od posledica efekata tranzistora sa kratkim kanalom. Kao što se može videti iz rezultata simulacije, veza između struje drejna i napona gej-t-sors praktično je linearna. Efekat kratkog kanala nije izražen pri odabranim većim dužinama kanala, ipak, poboljšana linearnost u ovom konkretnom slučaju čini prednost tako da takvim odabirom nije potrebno dodatno linearizovati pojačavač.

Koristeći se tako dobijenim modelom u nastavku se projektuju i procenjuju vrednosti para-

metara i komponenti.

3.2 RF MOS tranzistor sa debelim oksidom

Pored već opisanog MOS tranzistora u razmatranoj tehnologiji postoji i MOS tranzistor sa debljim oksidom debljine $t_{\text{ox}} = 7 \text{ nm}$. Na slici 12b prikazana je karakteristika u spoju sa zajedničkim sorsom pri naponu $V_{\text{DS}} = 3,3 \text{ V}$. Na osnovu dobijenog rezultata može se ustanoviti isti model kao iz izraza (14), pri čemu su vrednosti parametara $K_n \approx 0,24 \frac{\text{mA}}{\mu\text{m V}}$ i $V_T \approx 0,8$.

Slika 12: Karakteristike jediničnog tranzistora sa debljim oksidom

4 Doertijev pojačavač snage

Slika 13: Princip Doertijevog pojačavača snage, (1) Glavni pojačavač, (2) Pomoćni pojačavač, (3) Fazni razdelnik, (4) Invertor impedanse.

Principska šema Doertijevog pojačavača snage prikazana je na slici 13. Pojačavač se principski sastoji od četiri značajne komponente. Glavni pojačavač polarisan je u klasi A ili AB i

uvek je aktivan. Pomoćni pojačavač polarisan je u klasi C i uključuje se kada je ulazni signal u okolini vršne vrednosti. Fazni razdelnik ulazni signal prosleđuje sa faznim pomerajima $\Delta\phi_m$ i $\Delta\phi_a$ prema odgovarajućim granama, i invertor impedanse čiji je fazni pomeraj $\Delta\phi_i$. Fazni stavovi u kolu treba da budu tako podešeni da se ostvare:

- Konstruktivno sabiranje signala na izlazu kompletnog pojačavača, što kao uslov postavlja da treba da bude

$$\Delta\phi_m + \Delta\phi_i = \Delta\phi_a + 2k\pi, \quad i \quad (15)$$

- Destruktivno sabiranje signala na izlazu glavnog pojačavača, na osnovu čega treba da bude

$$\Delta\phi_m = \Delta\phi_a + \Delta\phi_i + m\pi \quad (16)$$

Ovakvi fazni stavovi će imati za posledicu da se snage glavne i pomoćne grane na izlazu sabiraju, ali da pomoćni pojačavač može da utiče na glavni pojačavač, smanjujući mu napon na izlazu kada je operativan, i time ga sprečavati da ode u zasićenje. Oduzimanjem izraza (16) od (15) ima se da je

$$\Delta\phi_i = (2k - m)\frac{\pi}{2} \quad (17)$$

Odnosno, fazni pomak kroz invertor impedanse mora biti neparni umnožak ugla $\frac{\pi}{2}$. Za praksu je najpraktičnije odabrati da je $\Delta\phi_i = -\frac{\pi}{2}$ što predstavlja četvrttalasnu sekciju voda, čija je matrica kompleksnih pogonskih parametara (ABCD parametara) data kao [13]:

$$[\underline{\mathbf{A}}] = \begin{bmatrix} 0 & jZ_0 \\ jY_0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (18)$$

(a) Uz sabiranje faza do izlaza celog pojačavača. (b) Uz sabiranje faza do izlaza glavnog pojačavača

Slika 14: Relevantne putanje signala u Doertijevom pojačavaču

gde je $Z_0 = \frac{1}{Y_0} = 50 \Omega$ karakteristična impedansa toga voda.

Preostale dve faze mogu da se biraju po slobodnom nađenju pri čemu treba voditi računa da zadovoljavaju pokazana ograničenja (15) i (16).

4.1 Princip modulacije impedanse

Posmatrajući deo kola desno od izlaza glavnog i pomoćnog pojačavača uvešćemo princip modulacije impedanse. Pretpostavimo da se izlazni stepeni pojačavača mogu modelovati idealnim strujnim generatorima kao na slici (15a), čiji su kompleksni predstavnici I_m i I_a dok je na izlazu pojačavača priključen rezistivan prijemnik otpornosti R_p . Napone na izlazima glavnog i pomoćnog pojačavača, odredićemo primenom teoreme superpozicije razdvajanjem na parcijalna kola sa slika 15b i 15c.

U kolu sa slike 15b je $Z_m^{(1)} = \frac{Z_0^2}{R_p}$ zbog svojstva transformacije impedanse sekcije voda, na osnovu čega važi $V_m^{(1)} = -I_m \frac{Z_0^2}{R_p}$. Primenjujući matricu pogonskih parametara može se pisati

$$\begin{bmatrix} V_m^{(1)} \\ I_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & jZ_0 \\ jY_0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a^{(1)} \\ I_p^{(1)} \end{bmatrix}, \quad (19)$$

na osnovu čega se ima $V_a^{(1)} = -jZ_0 I_m$.

U kolu sa slike 15c je $Z_a^{(2)} = 0$ budući da je četvrttalasna sekcija voda otvorena sa suprotne

Slika 15: Uz uvođenje modulacije impedanse.

strane odatle je jasno $V_a^{(2)} = 0$. Ponovnom primenom matrice pogonskih parametara ima se

$$\begin{bmatrix} V_m^{(2)} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & jZ_0 \\ jY_0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a^{(2)} \\ I_a \end{bmatrix}, \quad (20)$$

odakle se nalazi $V_m^{(2)} = jZ_0 I_a$.

Primenom teoreme superpozicije može se pisati $V_a = V_a^{(1)} + V_a^{(2)}$ i $V_m = V_m^{(1)} + V_m^{(2)}$ odakle se ima

$$V_a = -jZ_0 I_m \quad (21)$$

$$V_m = jZ_0 I_a - \frac{Z_0^2}{R_p} I_m \quad (22)$$

Da bi amplituda napona na glavnom pojačavaču prestala da raste po uključenju pomoćnog pojačavača, na osnovu linearnosti kola, može se pisati priraštajna jednačina za (22) je $\Delta V_m = jZ_0 \Delta I_a - \frac{Z_0^2}{R_p} \Delta I_m$. Imajući u vidu da je u tom slučaju $\Delta V_m = 0$ ima se veza

$$\frac{\Delta I_m}{\Delta I_a} = j \frac{R_p}{Z_0} \quad (23)$$

Na osnovu ove veze se ima se fazna razlika strujnih generatora $\psi_m - \psi_a = \frac{\pi}{2}$ i odnos amplituda $\frac{\Delta I_m}{\Delta I_a} = \frac{R_p}{Z_0}$.

Pretpostavimo da je pomoćni pojačavač inkrementalno linearan od trenutka kada se uključuje te da je napajanje glavnog pojačavača dato $V_{DD} = V_0$. Bez umanjnja opštosti, neka je u upravljački parametar tako da je amplituda strujnih generatora određena kao na slici 16a a

(a) Struje glavnog i pomoćnog pojačavača

(b) Naponi glavnog i pomoćnog pojačavača

Slika 16: Amplitude struja i napona u Doertijevom pojačavaču

naponi su onda, pod uslovom iz (23). Analitički, to se može zapisati kao

$$I_m = uI_0, \quad I_a = \begin{cases} \frac{u-k}{1-k} I_1 & , u > k \\ 0 & , u < k \end{cases} \quad (24)$$

$$V_a = uV_0 \quad V_m = \begin{cases} V_0 & , u > k \\ \frac{u}{k} V_0 & , u < k \end{cases} . \quad (25)$$

Na osnovu rezultata 21 se može pisati $V_0 = I_0 Z_0$. Da bi se ostvarila optimalna radna prava mora biti $\frac{V_0}{kI_0} = \frac{Z_0^2}{R_p}$, odakle se ima potreban uslov za otpornost prijemnika

$$R_p = kZ_0. \quad (26)$$

Snaga koju napajanje predaje glavnom pojačavaču je $P_{D,m} = V_0 I_0$ dok je snaga prijemnika $P_p = \frac{1}{2} \frac{(uV_0)^2}{Z_0 k}$. Budući da je $\frac{P_p(u=k)}{P_{D,m}} = \frac{1}{2}$ to se ostvaruje maksimalna moguća efikasnost neposredno pre uključanja pomoćnog pojačavača. Na osnovu (23) mora biti $\frac{\Delta I_m}{\Delta I_a} = \frac{kZ_0}{Z_0} = k$.

Imajući u vidu geometriju sa slike 16a može se pisati $\frac{I_1}{\frac{1-k}{I_0}} = k$,, odakle se ima

$$I_1 = I_0 \frac{1-k}{k} \quad (27)$$

4.2 Efikasnost Doertijevoog pojačavača

Snaga koju ulaže napajanje glavnog pojačavača je praktično konstantna i iznosi

$$P_{D,m} = V_0 I_0 = \frac{V_0^2 k}{Z_0} \quad (28)$$

Srednja snaga prijemnika je $P_p = \frac{1}{2} \frac{V_a^2}{R_p}$, odnosno

$$P_p = \frac{V_0^2 u^2}{2Z_0 k} \quad (29)$$

Snaga koju ulaže Glavni pojačavač praktično je konstantna i nezavisna od amplitude izlaznog napona, $P_{D,m} = I_{DQ} V_{DD}$. Pod pretpostavkom da je $R_{opt} = \frac{Z_0^2}{R_p}$ i znajući 9 i 26 ta snaga se da

izraziti kao: $P_{D,m} = \frac{V_{DD}^2}{Z_0}$ Snaga potrošnje pomoćnog pojačavača je $P_{D,a} = V_{DD} \langle i_D \rangle$. Na osnovu rezultata iz (10) i (11) ima se veza između srednje vrednosti struje i amplitude njenog prvog harmonika

$$\langle i_a \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} i_a d(\omega t) = \frac{I_a}{2} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad (30)$$

Ugao provođenja se može proceniti na osnovu graničnog uslova $uV_0 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = kV_0$, odakle se ima $\theta = 2 \arccos\left(\frac{k}{u}\right)$ a konačno je potrošnja pomoćnog pojačavača nakon daljeg sređivanja jednaka:

$$P_{D,a} = \begin{cases} 0 & , u < k \\ \frac{2V_0^2 u (u - k)}{Z_0 k \sqrt{u^2 - k^2}} & , u \geq k \end{cases} \quad (31)$$

Konačno, zamenom svih dobijenih rezultata dobija se rezultat za efikasnost kompletnog pojačavača u obliku:

$$\eta_D = \frac{P_p}{P_{D,m} + P_{D,a}} = \begin{cases} \frac{u^2}{2k^2} & , u < k \\ \frac{u^2 \sqrt{u^2 - k^2}}{2(k^2 \sqrt{u^2 - k^2} - 2u(k - u))} & , u \geq k \end{cases} \quad (32)$$

Dobijeni rezultat za efikasnost je na slici 17 nacrtan za nekoliko različitih vrednosti parametra k , a radi poređenja je predstavljen i profil efikasnosti pojačavača u klasi A.

Slika 17: Efikasnost Doertijevo pojačavača za različite vrednosti parametra k

4.3 Pasivni invertor impedanse

Kao invertor impedanse čija je principna uloga prikazana na slici 18a tradicionalno se koristi sekcija voda dužine $\frac{\lambda}{4}$. Budući da je na učestanosti 3 GHz talasna dužina slobodnog ravnog elektromagnetskog talasa u vakuumu $\lambda = 100$ mm, to čini realizaciju tu tradicionalnu tehniku za realizaciju invertora impedanse neupotrebljivom u integrisanim kolima (za razmatrani opseg učestanosti). U prvoj aproksimaciji sekcija voda može se predstaviti mrežom sa koncentrisanim parametrima u vidu niskopropusne Π -šeme kalemova i kondenzatora kao na slici 18a. Pokazuje se [13] da su potrebni uslovi da bi se mreža ponašala na odgovarajući način da budu $\omega L = \frac{1}{\omega C} = Z_0$. Izračunavanjem potrebnih vrednosti induktivnosti i kapacitivnosti na centralnoj učestanosti CBRS opsega imaju se $L \approx 2,28$ nH i $C \approx 0,90$ pF. Topologija mreže omogućuje da se eventualne parazitne kapacitivnosti kabela apsorbiraju u kondenzatorima. Merenja invertora impedanse načinjena su u softverskom alatu. Izmereni su prilagođenje i fazni pomeraj. Rezultati su dati na slici 19.

Složeniji invertori impedanse mogu se ostvariti primenom složenijih aproksimacija voda sa više sekcija kalemova i kondenzatora. Takođe postoji i dualna visokopropusna Π mreža kod koje izlazni napon prednjači. Takve mreže mogu se koristiti kao ulazni razdelnici faze.

4.4 Pasivni razdelnik faze

Razdelnik faze treba da zadovolji fazni stav od $\frac{\pi}{2}$ između signala ka glavnom i ka pomoćnom pojačavaču, odnosno, treba da bude $\Delta\phi_m - \Delta\phi_a = \frac{\pi}{2}$.

Slika 18: Reaktivne Π mreže.

Slika 19: Rezultati simulacije s -parametara invertora impedanse

4.4.1 RC-CR most

Rešenje koje se zasniva na dva RC kola predstavljeno je na slici (20a). Posredstvom razdelnika impedanse imaju se izrazi za kompleksne predstavnike napona u izlaznim čvorovima:

$$V_{OUT,Q} = \frac{sRC}{1 + sRC} V_{IN}, \quad V_{OUT,I} = \frac{1}{1 + sRC} V_{IN}. \quad (33)$$

Zamenom $s = j\omega$, na učestanosti $\omega = \frac{1}{RC}$ važi

$$V_{OUT,Q} = \frac{j}{1+j} V_{IN} = \frac{1}{\sqrt{2}} \exp\left(j\frac{\pi}{2}\right) V_{IN}, \quad V_{OUT,I} = \frac{1}{1+j} V_{IN} = \frac{1}{\sqrt{2}} \exp\left(-j\frac{\pi}{2}\right) V_{IN}. \quad (34)$$

Na osnovu dobijenog, zaključuje se da se signal prolaskom kroz ovaj most pomera fazno za $\pm\frac{\pi}{2}$. U opštijem slučaju, fazna razlika između izlaznih napona je određena argumentom $\frac{V_{OUT,Q}}{V_{OUT,I}} = \arg j\omega RC = \frac{\pi}{2}$. Odnosno, rešenje je veoma širokopojasno u pogledu centralne uče-

Slika 20: $RC-CR$ most.

stanosti. Dodatno, za potrebe preciznog podešavanja otpornosti u integrisanim kolima koriste se MOS tranzistori polarisani za rad u linearnoj oblasti, kao na slici 20b.

5 Rezultati

5.1 Generalni postupak projektovanja

Koristeći se rezultatima navedenim u predašnjim poglavljima moguće je projektovati Doer-tijev pojačavač sa tri stepena slobode. Na primer, pretpostavimo da je potrebno projektovati pojačavač sa sa datim naponom napajanja V_{DD} za maksimalnu izlaznu snagu P_{out} (u smislu 1 dB kompresije). Prilikom projektovanja postoji još jedan stepen slobode $0 < k < 1$.

Polazeći od optimalne površinske gustine struje kanala $J_{s,opt} = \frac{I_{DQ}}{W}$, imajući u vidu rezultat 14 u mirnoj radnoj tački može se pisati

$$J_{s,opt} = K_n(V_{GG} - V_T). \quad (35)$$

odakle se ima potreban napon polarizacije

$$V_{GG} = \frac{J_{s,opt}}{K_n} + V_T \quad (36)$$

Maksimalna snaga koja se predaje prijemu je na osnovu (29) najviše $P_{p,max} = \frac{V_{DD}^2}{2Z_0}$ odakle nominalna impedansa sistema treba da bude

$$Z_0 = \frac{V_{DD}^2}{2P_{p,max}} \quad (37)$$

Otpornost koja opterećuje glavni pojačavač kada je pomoćni pojačavač neaktivan je $R_L = \frac{Z_0^2}{R_p} = \frac{Z_0}{k}$, a poznajući i rezultat (8) ima se

$$I_{DQ} = \frac{kV_{DD}}{Z_0} = \frac{2P_{p,max}k}{V_{DD}} \quad (38)$$

na osnovu čega se iznalazi širina kanala tranzistora glavnog pojačavača

$$W = \frac{kV_{DD}}{Z_0J_{s,opt}} \quad (39)$$

Budući da je (23) to mora biti $\frac{\Delta I_m}{\Delta I_a} = \frac{W_m}{W_a} = k$ odakle je

$$W_a = \frac{V_{DD}}{Z_0 J_{s,opt}} \quad (40)$$

Na primer, usvojivši napon napajanja $V_{DD} = 2,5 \text{ V}$ i željenu izlaznu snagu $P_{out} = 100 \text{ mW}$ za $k = \frac{3}{4}$ nalaze se $Z_0 = 31,25 \Omega$, $R_p \approx 23,44 \Omega$, $W_m = 200 \mu\text{m}$ i, $W_a \approx 265 \mu\text{m}$, čime su određene vrednosti svih komponenti pojačavača.

5.2 Primer postupka projektovanja

Projektovan je Doertijev pojačavač snage za CBRS opseg. Napon napajanja je $V_{DD} = 2,5 \text{ V}$, nominalna impedansa sistema je $Z_0 = 50 \Omega$ a odabrano je $k = \frac{1}{2}$. Maksimalna snaga koju ovaj pojačavač ostvaruje je $P_{p,max} \approx 70 \text{ mW}$. Polazeći od uslova maksimalne snage (8) ima se

$$\frac{V_{DD}}{I_{DQ}} = \frac{Z_0^2}{R_L} \Rightarrow I_{DQ} = \frac{V_{DD} R_L}{4 Z_0^2}. \quad (41)$$

Odakle je $I_{DQ} \approx 25 \text{ mA}$. Dalje je potrebno da je za amplitudu V_T ulaznog napona odziv amplitude V_{DD} odakle treba da naponsko pojačanje pojačavača bude $A_v = \frac{V_{DD}}{V_T} \approx 5,5$. Pojačanje pojačavača sa zajedničkim sorsom je $A_v = g_m \frac{Z_0^2}{R_p}$, odakle se nalazi $g_m \approx 55 \mu\text{S}$. Na osnovu izmerenog modela tranzistora iz odeljka 3.1 je onda $g_m = K_n W$ odakle je $W \approx 65 \mu\text{m}$. Pojačavač u klasi C treba da ostvaruje barem dvostruko pojačanje u odnosu na pojačavač u klasi A odakle i širina kanala pojačavačkog tranzistora treba biti barem dvostruko veća. Šema projektovanog pojačavača prikazana je na slici 21.

Na šemi se može primetiti da je polarizacija dovedena pomoću antirezonantnog LC kola, što je učinjeno zbog smanjenja zauzeća na čipu. Takođe, pojačavački tranzistor u klasi C je kaskodiran, zarad bolje izolacije. Polarizacija je dovedena na drejn glavnog pojačavača dok napon do drejna pomoćnog pojačavača dolazi kroz kalem invertora impedanse. Strujni izvor obezbeđuje projektovanu struju polarizacije.

5.3 Simulacije

Na slici 22a predstavljene su struje pomoćnog i glavnog pojačavača kao i napon glavnog pojačavača. Sa slike se može videti da se po uključenju pojačavača menja smanjuje nagib rasta amplitude napona na glavnom pojačavaču. Rezultati su u skladu sa teorijskim očekivanjem iz

Slika 21: Projektovani pojačavač snage

odeljka 4.1. Takođe se može primetiti blago ekspanzivna karakteristika pojačanja po uključenju pomoćnog pojačavača. Dalje je na slici 22c dati rezultati za efikasnost dodate snage za učestanost iz kompletnog opsega. Varijacija maksimalne efikasnosti je oko 2,3 dB. Efikasnost dodate snage pri jednodecibelskoj kompresiji praktično je jednaka onoj na 6 dB nižoj izlaznoj snazi i iznosi $PAE \approx 40\%$.

5.4 Lejaut

Na slici 23 dat je projektovan lejaut pojačavača. Zauzeta površina na čipu je $470\mu\text{m} \times 360\mu\text{m} \approx 0,17\mu\text{m}^2$. Simulacijom su proverene iste metrike kao i na slici 22. Dobijeni rezultati prikazani su na slici 24. Na osnovu rezultata može se videti da je zbog parazitnih elemenata u lejaoutu nastao gubitak od oko 5% u efikasnosti dodate snage i oko 1 dB u kompresiji pojačanja.

6 Zaključak

U ovom master radu uvedeni su teorijski osnovi projektovanja integrisanih pojačavača snage a naročito sa osvrtom na Doertijev pojačavač. Objašnjene su metrike koje su korišćene za projektovanje kao i modelovanje aktivnih naprava u potrebnoj meri. Izvedeni su ključni rezultati za klasične pojačavače snage koji se koriste. Detaljno su izvedene specifičnosti Doertijevog pojačavača i njegovih generalizacija.

Kao primer, projektovan je integrisani Doertijev pojačavač snage za CBRS opseg učestano-

(a) Struje oba pojačavača i napon glavnog pojačavača

(b) Kompresija pojačanja, $P_{1dB,out}$.

(c) Efikasnost dodate snage, PAE.

(d) Zavisnost kompresije pojačanja $P_{1dB,out}$ od učestanosti

Slika 22: Rezultati simulacije, *schematic*.

Slika 23: Lejaut projektovanog pojačavača.

(a) Struje oba pojačavača i napon glavnog pojačavača

(b) Kompresija pojačanja, $P_{1dB,out}$.

(c) Efikasnost dodate snage, PAE.

(d) Zavisnost kompresije pojačanja $P_{1dB,out}$ od učestanosti

Slika 24: Rezultati simulacije, extracted.

sti. Pomoćni pojačavač je realizovan kao kaskodni. Opisana je primenjena topologija, urađen je lejaut kao i simulacije na nivou šeme i kola sa ehstrahovanim parazitima.

Literatura

- [1] S. TANAKA, "Progress of the linear RF power amplifier for mobile phones," vol. E101.A, pp. 385–395.
- [2] J. Palicot and Y. Louët, "Power ratio definitions and analysis in single carrier modulations," in *2005 13th European Signal Processing Conference*, pp. 1–4.
- [3] W. Doherty, "A new high efficiency power amplifier for modulated waves," vol. 24, no. 9, pp. 1163–1182. Conference Name: Proceedings of the Institute of Radio Engineers.
- [4] V. Camarchia, M. Pirola, R. Quaglia, S. Jee, Y. Cho, and B. Kim, "The doherty power amplifier: Review of recent solutions and trends," vol. 63, p. 559.

- [5] L. Yang, H. Chen, and Y. E. Chen, “A 2.4 GHz fully integrated cascode-cascade CMOS doherty power amplifier,” vol. 18, no. 3, pp. 197–199. Conference Name: IEEE Microwave and Wireless Components Letters.
- [6] N. Rostomyan, J. A. Jayamon, and P. M. Asbeck, “15 GHz doherty power amplifier with RF predistortion linearizer in CMOS SOI,” vol. 66, no. 3, pp. 1339–1348. Conference Name: IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques.
- [7] J. Choi, D. Kang, D. Kim, and B. Kim, “Optimized envelope tracking operation of doherty power amplifier for high efficiency over an extended dynamic range,” vol. 57, no. 6, pp. 1508–1515. Conference Name: IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques.
- [8] Y.-E. Chen, C. Liu, T. Luo, and D. Heo, “A high-efficient CMOS RF power amplifier with automatic adaptive bias control,” vol. 16, no. 11, pp. 615–617. Conference Name: IEEE Microwave and Wireless Components Letters.
- [9] N. Wongkomet, L. Tee, and P. R. Gray, “A $+31.5$ dBm CMOS RF doherty power amplifier for wireless communications,” vol. 41, no. 12, pp. 2852–2859. Conference Name: IEEE Journal of Solid-State Circuits.
- [10] J. Kang, D. Yu, K. Min, and B. Kim, “A ultra-high PAE doherty amplifier based on 0.13- μm CMOS process,” vol. 16, no. 9, pp. 505–507. Conference Name: IEEE Microwave and Wireless Components Letters.
- [11] M. Elmala, J. Paramesh, and K. Soumyanath, “A 90-nm CMOS doherty power amplifier with minimum AM-PM distortion,” vol. 41, no. 6, pp. 1323–1332. Conference Name: IEEE Journal of Solid-State Circuits.
- [12] A. Hajimiri, “Analog: Inexact Science, Vibrant Art.”, Manuscript, 2021.
- [13] V. Petrović. A. Đorđević, D. Tošić, “Mikrotalasna pasivna kola.” 2021.